

RAPPORT D'ACTIVITÉ

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE

Bibliothèque Universitaire

2023

université
PARIS-SACLAY

SOMMAIRE

Éditorial.....	p. 3
Chiffres clés.....	p. 4
2023 en un coup d'œil.....	p. 5
1 - Services aux publics et formation.....	p. 6
2 - Collections et politique documentaire	p. 10
3 - Animations culturelles, scientifiques et techniques.....	p. 13
4 - Appui à la recherche et Science Ouverte.....	p. 16
5 - Bâtiment.....	p. 22
6 - Au sein du réseau documentaire Paris-Saclay.....	p. 25
7 - Ressources humaines.....	p. 30
Perspectives 2024.....	p. 34

ÉDITORIAL

Le Service commun de la documentation de l'université d'Évry Paris-Saclay renoue, en cette année, avec la tradition du rapport d'activité.

Il ne s'agit pas de simplement sacrifier ainsi à une figure imposée de la pratique administrative, mais de tenter de s'élever, pour quelques instants, au-dessus des contingences quotidiennes, afin d'évaluer le travail réalisé, les chantiers engagés et les projets qui restent à inventer et à mettre en oeuvre.

Ce pas de côté permet de prendre toute la mesure de la diversité des tâches accomplies par les équipes de la bibliothèque, toutes tournées vers la communauté que nous servons : au premier chef les enseignants, les chercheurs et les étudiants d'Évry, bien sûr, mais aussi l'ensemble du périmètre Paris-Saclay et, aspect moins connu des bibliothèques universitaires, le grand public citoyen, qui tous trouvent, sur place ou à distance, une collection riche, de qualité et accessible.

Nous formons le vœu que ce bref rapport permettra de mettre en lumière la multiplicité et la richesse des actions conduites par les équipes de la BU et qu'il démontrera, s'il en était besoin, que la bibliothèque n'est plus, depuis longtemps, un simple entrepôt de documents, mais participe activement et efficacement à la réalisation des missions de l'université : réussite étudiante, soutien à la recherche, diffusion des résultats de la science, vie de campus et émancipation par la culture et le savoir.

Il m'est agréable enfin de remercier les personnels de la bibliothèque, les moniteurs et les tuteurs étudiants, qui tous peuvent être fiers du travail accompli. Leur investissement sans faille, chaque jour, au service des lecteurs, promet encore de beaux projets et de belles réussites pour les prochaines années.

Alexandre Boutet
Directeur du SCD
d'Évry

CHIFFRES CLÉS 2023

766 720 €

de budget
documentaire

16

événements culturels
organisés

28 098

prêts de documents

14 444

documents achetés

4 333

étudiants formés à la
recherche
documentaire

6 025

heures d'ouverture
sur les quatre sites

44 610

titres de revues
accessibles en ligne

191 114

entrées

2023 EN UN COUP D'ŒIL

JANVIER

Ouverture de la salle des Lumières rénovée

Installation d'une nouvelle signalétique

Évry Science Ouverte et lancement du site internet Science Ouverte

FÉVRIER

Travaux dans la salle de formation

MAI-JUIN

Labellisation de l'Atelier de la donnée de Paris-Saclay

Zombiblio

SEPTEMBRE

Open Science Month à Paris-Saclay

OCTOBRE

Participation à l'organisation du congrès de l'ADBU à Versailles

1

**Services aux
publics et
formation**

ACCUEIL ET COMMUNICATION

Accueil des publics sur place

BU centrale | 253 jours, 2 541,5 heures

La BU centrale est ouverte en semaine de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 17h.

Deux périodes d'ouverture étendue jusqu'à 20h ont été organisées pendant les périodes de révision en mai et en novembre/décembre, soit 31 jours.

Cela représente 15 671.5 heures de service public réalisées par les agents de la BU aux différents postes.

Facteur Cheval | 184 jours, 1 000 heures

Pelvoux | 193 jours, 1 447 heures

Brétigny | 145 jours, 1 037 heures

Sur les réseaux sociaux

La BU d'Évry est présente sur trois réseaux sociaux : Facebook, X et, depuis 2022, Instagram.

Instagram est le canal principal de communication auprès de nos lecteurs (informations pratiques, action culturelle, valorisation documentaire) et le réseau sur lequel la BU a le plus d'abonnés : 718 au 31/12/2023 (+39 % d'abonnés sur l'année).

Facebook concentre pour sa part 218 abonnés (+8 % en 2023).

Le compte **X** de la BU, davantage utilisé pour communiquer auprès des doctorants et enseignants-chercheurs, est suivi par 569 comptes (+3 % en 2023).

FORMATION

Le pôle Formation de la BU, constitué de 5 agents et de 5 tutrices étudiantes et mobilisant de manière ponctuelle une part importante du personnel de la BU, a dispensé en 2023 466 heures de formation (dont 367 heures inscrites dans les cursus de formation des étudiants) et a formé 4 621 usagers (dont 4 333 étudiants).

Les formations ont eu lieu en salle de formation mais aussi à distance.

Les étudiants en licence constituent la majorité des étudiants formés par la BU (2 171) notamment dans le cadre de la certification PIX 1.1 (attestant des compétences numériques de l'étudiant). Viennent ensuite les étudiants de niveau master (537) et les doctorants (86).

Zombiblio, une approche ludique de la bibliothèque

Le pôle Formation de la BU a pris activement part à la pré-rentrée 2023. En concertation avec la Direction de l'Orientation et de l'Insertion Professionnelle (DOIP), la BU a accueilli sur 7 journées, en septembre, 1 508 étudiants issus de 20 filières différentes (L1 primo-arrivants et DU Prép'Avenir). L'objectif est double : permettre aux étudiants, grâce à l'utilisation de l'application Zombiblio, d'identifier la BU au sein du campus, et acquérir rapidement les bons réflexes pour mener une recherche documentaire efficace.

Via cette application sur tablette, sur le principe de l'Escape Game, des équipes constituées réalisent 6 mini-jeux pour se familiariser avec la BU. Zombiblio, outre une appréhension ludique de la BU, permet de former les usagers massivement, rapidement et efficacement, sans excéder les capacités d'encadrement du personnel.

REFONTE DU CIRCUIT DU DOCUMENT

En avril 2023, de nouvelles modalités d'équipement ont été mises en œuvre pour fluidifier chacune des étapes du circuit du document : la réception, l'équipement et la mise en rayon des plus de 14 000 volumes intégrant chaque année les collections de la bibliothèque.

Cette réforme a également été l'occasion de réfléchir aux moyens de limiter l'impact environnemental de la BU, en réduisant le recours à la plastification des ouvrages. Désormais, seuls 15 % de ceux-ci sont aujourd'hui plastifiés – contre 100 % auparavant -, le reste l'étant a minima.

Le bilan de cette réforme est positif :

- Réduction importante du délai de mise en rayon des nouveautés
- Réduction du recours au plastique et économies de consommables
- Gain de productivité notable pour les 10 agents en charge de l'équipement, ayant permis de leur attribuer de nouvelles missions

2

**Collections et
politique
documentaire**

DON PHILIPPE HOUDY

À la veille de son départ en retraite, le professeur Philippe Houdy, physicien spécialiste des nanosciences et ancien président de l'Université d'Évry (2011-2014), a fait don à la BU de sa bibliothèque personnelle, riche de plusieurs centaines de volumes. M. Houdy ayant été chargé d'enseignement en histoire des sciences et des savoirs, ces ouvrages enrichiront l'ensemble des collections du SCD et, selon son souhait, pourront continuer de servir à la formation des étudiants de l'université.

SIGNALÉTIQUE DOCUMENTAIRE

Nouvelle signalétique

Lancé il y a plusieurs années, le projet de refonte de la signalétique documentaire de la bibliothèque universitaire a trouvé en 2023 un premier aboutissement dans la définition d'une nouvelle charte graphique et dans la mise en place de la nouvelle signalétique générale (indiquant chaque collection).

La précédente campagne de déploiement de signalétique, en 2009, n'incluait que ce premier niveau et pas les niveaux inférieurs, laissant s'installer une grande disparité de couleurs, de polices et de pratiques d'une collection à l'autre.

Un groupe de travail a été réuni afin de réfléchir à l'évolution globale de la signalétique, en prenant en compte toutes les formes de signalétique documentaire pour les mettre en cohérence.

Ainsi, chaque collection s'est vue attribuer une couleur et un logo propres, qui seront répétés à toutes les échelles, et des règles communes ont été définies pour harmoniser l'usage de la signalétique.

Des panneaux ont été imprimés pour identifier et localiser les collections ; des bandes de couleurs en haut des meubles permettent de repérer l'étendue de chaque collection ; des bandes magnétiques à apposer sur les grilles de nouveautés permettent d'identifier clairement la collection à laquelle appartiennent ces nouveautés.

Reste encore à finaliser les deux dernières échelles : la signalétique latérale et la signalétique de tablette.

Nouvelle signalétique

**3 Animations
culturelles,
scientifiques et
techniques**

DES MANIFESTATIONS AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

L'année 2023 a été marquée par l'ouverture de la salle des Lumières rénovée, qui permet d'accueillir des manifestations variées, qu'il s'agisse de conférences, tables rondes, projections ou concerts.

Sur le plan organisationnel, la collègue en charge de l'animation culturelle, précédemment positionnée au sein du département des services aux publics, est désormais directement rattachée à la direction, traduction concrète de l'importance stratégique qui s'attache à ses missions.

La BU a poursuivi en 2023 une politique volontariste de propositions culturelles, scientifiques et techniques, à destination de la communauté évryste, avec l'organisation ou l'accueil de plus d'une quinzaine de manifestations.

Une importance particulière est accordée aux projets construits avec les enseignants-chercheurs et les étudiants, afin d'inscrire pleinement l'action de la BU dans le développement de la vie de campus. Deux manifestations en témoignent :

l'accueil de l'exposition « BD et sociologie », réalisée par Lucie Goussard, maîtresse de conférences en sociologie, ponctuée par un « petit déjeuner apprenant » avec la ville d'Évry. L'organisation d'une rencontre avec Clara Bouveresse, maîtresse de conférences en études anglophones, à l'occasion de la parution de son ouvrage « La photographie au saut du lit » (Actes Sud), qui a dialogué avec Mégane Erblang, ingénieure en techniques biologiques, spécialiste du sommeil.

LA SOCIOLOGIE EN BD

Quand des étudiants et des enseignants de sociologie explorent leur discipline en bande dessinée.

LUCIE GOUSSARD ET TOMMY DESSEINE

UNE STRATÉGIE D'OUVERTURE ET DE PARTENARIATS

La BU a eu à cœur de soutenir et de participer à la programmation culturelle de l'université :

la Fête de la science, en accueillant une exposition du CNRS « Sport et science », ainsi que la soirée inaugurale ponctuée, par une performance théâtrale et artistique.

Enfin, la BU est résolument engagée dans une politique de développement de partenariats, avec le Festival Apulée par exemple, dont elle a accueilli la 2e édition, ou les acteurs locaux de la culture, avec lesquels des projets sont en préparation : agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, Scène nationale de l'Essonne - Théâtre de l'Agora, ville d'Évry-Courcouronnes, membre du réseau mondial Villes apprenantes de l'Unesco.

Une forte implication dans la nouvelle édition des 3e journées scientifiques et culturelles internationales organisées par le Pr Ba, consacrées à Wangari Muta Maathai, avec la rédaction de bibliographies et l'accueil d'une exposition autour de 15 femmes qui ont marqué l'histoire, de Rosa Bonheur à Rigoberta Menchu.

MARDI 14 NOVEMBRE 17h30 - 19h00
VERNISSAGE EXPOSITION
Bibliothèque Universitaire

MERCREDI 15 NOVEMBRE 10h15 - 12h00
CINÉ / DÉBAT
Amphi 150

JEUDI 16 NOVEMBRE 10h00 - 12h30
TABLE RONDE
MUSIQUE - ENSEMBLE VOCAL
Amphi 150

VENDREDI 17 NOVEMBRE 09h00 - 17h00
COLLOQUE INTERNATIONAL
Amphi 150

3^e ÉDITION DES JOURNÉES CULTURELLES
SCIENTIFIQUES ET INTERNATIONALES
WANGARI M. MAATHAI

14-17 NOVEMBRE 2023

d'infos
culture@univ-evry.fr

Description accessible

4 Appui à la recherche et Science Ouverte

L'APPUI À LA RECHERCHE EN QUELQUES CHIFFRES

6 formations doctorales

ont été dispensées par la BU d'Évry dans le cadre de l'offre de formation doctorale de Paris-Saclay, dans les parcours « Données de la recherche » et « Publication en science ouverte ». 67 doctorants ont été formés, en présentiel et en distanciel.

2 événements

ont été organisés : en février, la journée Évry Science Ouverte, et en octobre la tenue d'un stand pour l'Open Science Month de Paris-Saclay.

23 actions d'accompagnement

ont été proposées par l'équipe de la BU auprès de la communauté des chercheurs de l'université, sur une variété de sujets : présentation de l'archive ouverte, aide à la publication, création d'identifiants...

769 dépôts en texte intégral

ont été faits dans l'archive ouverte HAL-Évry, pour un total de 4 888 documents et 10 082 notices.

50 dépôts de thèses

ont été enregistrés à la BU d'Évry, dont 15 sont sous embargo et 5 sont confidentielles. Les autres sont accessibles en ligne.

ÉVRY SCIENCE OUVERTE 2023

Organisée tous les deux ans par la BU, la manifestation *Évry Science Ouverte* est un temps fort des actions de promotion de l'*open science* à l'université. Consacrée en 2023 aux enjeux du logiciel de recherche, la journée d'étude « **Je code, j'ouvre, je diffuse** » a réuni, le 14 février 2023, plus d'une trentaine de participants, sur place et à distance.

La matinée a permis de cerner les enjeux, avec une introduction juridique sur la diffusion des codes sources et logiciels par Mélanie Clément-Fontaine (UVSQ), suivie d'une table-ronde animée par Konrad Hinsén (Paris-Saclay) sur le thème « **Pourquoi diffuser et ouvrir son code sur le web ?** », au cours de laquelle Jean-Yves Didier et Joan Hérisson ont partagé leurs retours d'expérience et de projets à l'université d'Évry.

Au cours de l'après-midi, les participants ont pu participer aux ateliers « Déposer le code source d'un logiciel de recherche dans HAL/Software Heritage » (animé par Alain Monteil, INRIA) et « Découverte de l'écosystème Jupyter » (animé par Nicolas Thiéry, Paris-Saclay).

Les captations vidéos sont disponibles en ligne :

<https://scienceouverte.univ-evry.fr/navigation/acces-directs/captations-evenements.html>

UN NOUVEAU SITE WEB POUR LA SCIENCE OUVERTE

L'édition 2023 d'Évry Science Ouverte a été l'occasion de lancer un site internet dédié à la Science Ouverte, destiné à l'ensemble de la communauté universitaire évryenne. Administré par les équipes de la BU, le site constitue le

point d'accès central aux informations sur la Science Ouverte, les services aux chercheurs, HAL, le dépôt de la thèse, ou encore le Baromètre de la Science Ouverte (BSO), facilement accessibles et centralisés sur un site dédié :

scienceouverte.univ-evry.fr

Focus : comité de pilotage et comité de suivi de la Science Ouverte

La bibliothèque universitaire organise tous les ans un comité de pilotage de la Science Ouverte, sous l'égide du président de l'université. Ce comité permet à la BU de présenter les différents projets qu'elle a menés et de valider les axes de travail pour l'année à venir, avec les différents acteurs de l'université concernés : DRRI (direction de la recherche et des relations internationales), vice-présidences de la recherche et du numérique, DSI, représentants des UFR et des laboratoires.

Le comité de suivi facilite la mise en œuvre des propositions validées lors du comité de pilotage, en associant notamment les services supports de l'université chargés de la communication ou des services numériques.

Le comité de suivi a ainsi été réuni à plusieurs reprises pour organiser l'édition 2023 d'Évry Science Ouverte et créer le site internet Science Ouverte de l'université.

L'ATELIER DE LA DONNÉE DATASACLAY

Le réseau des bibliothèques de Paris-Saclay, très actif dans les domaines de la Science Ouverte et des services aux chercheurs (autour de thématiques aussi variées que les identifiants, les formations doctorales, l'archive ouverte HAL, etc.), a répondu à un appel à manifestation d'intérêt national pour les Ateliers de la donnée. Dans le cadre d'une politique nationale pour soutenir les actions en faveur des données de la recherche, le label « Atelier de la donnée » reconnaît la qualité des services de l'établissement auquel il est attribué.

Le projet porté par l'ensemble des établissements partenaires et membres de Paris-Saclay, et baptisé DatASaclay, a notamment fait valoir son investissement en matière de sensibilisation et de formation et les importants moyens humains mis en œuvre dans les différents sites.

L'organisation en réseau et les nombreuses collaborations, comme lors de l'enquête sur les données de la recherche ont aussi été mises en avant.

L'atelier de la donnée DatASaclay a été labellisé en octobre 2023. Pour l'animer, différents groupes de travail existent, tant au niveau national que local :

- Participation à un GT national par Évry (GT3 - Boîte à outils et fiches pratiques)
- Participation aux GT de Paris-Saclay : adaptation d'un guide pour la rédaction des Data Management Plan (2023), réflexion sur les process (2023), cahiers de laboratoire électronique (2024)

Par ailleurs, suite à la mise en place de l'entrepôt de données national Recherche Data Gouv, un espace institutionnel pour Paris-Saclay a été ouvert au printemps 2023. La curation des dépôts faits dans cette espace relève de l'atelier DatASaclay.

LES DONNÉES DE L'ENQUÊTE SUR LES DONNÉES DE LA RECHERCHE

Suite à l'enquête sur les données de la recherche menée en 2021 par les bibliothèques de Paris-Saclay, les données recueillies ont été déposées sur l'espace institutionnel de l'entrepôt Recherche Data Gouv, et le rapport a été mis à disposition sur l'archive ouverte HAL de l'université :

- Les entretiens > <https://doi.org/10.57745/TNLKLF>
- Le rapport > <https://universite-paris-saclay.hal.science/hal-03857804>

Réseau des bibliothèques et des centres des documentation de l'Université Paris-Saclay

Rappel : l'enquête de 2021 sur les données de la recherche à Paris-Saclay

L'enquête, ouverte du 29 avril au 13 juin 2021, s'adressait à l'ensemble de la communauté de recherche (enseignants, chercheurs, personnels de laboratoire) de l'université Paris-Saclay. Son objectif était de dresser un panorama de pratiques de gestion des données de la recherche, dans la perspective de la mise en place de nouveaux services.

Au total, 513 réponses, dont 40 évyennes, ont été récoltées.

Pour compléter les premiers résultats, 23 entretiens ont été menés auprès de répondants à l'enquête, dont 7 à Évry.

5

Bâtiment

UNE SALLE POLYVALENTE RECONFIGURÉE

La Bibliothèque universitaire d'Évry disposait d'une salle polyvalente appelée « salle des Thèses » dont l'aménagement était daté et qui ne répondait plus à la diversité de ses usages. Un travail de définition des besoins conjoint entre la Bibliothèque universitaire, le service de l'Immobilier (DSGI) et le service d'Aide aux usages du numérique (Saaun) a été mené en 2022. Il a abouti à une proposition de salle modulable, adaptée à la diversité des manifestations et réunions qu'elle est destinée à accueillir. Suite aux travaux menés début 2023, et selon le souhait du président Patrick Curmi, cette salle a pris le nom de « salle des Lumières ».

Avant

Après

La bibliothèque universitaire dispose ainsi d'un espace qui lui permet d'accueillir, avec un matériel adapté et dans un cadre agréable, les soutenances de thèses, ses réunions et assemblées générales, des projections, des conférences et colloques, mais aussi les instances de l'université.

LA NOUVELLE SALLE DE FORMATION

La salle de formation de la bibliothèque n'était plus adaptée aux pédagogies innovantes mises en œuvre par le pôle Formation, et présentait des risques pour les usagers et le personnel en rendant difficile leur circulation dans la salle.

De janvier à juin 2022, un groupe d'élèves conservateurs de l'Essib - promotion DCB 31 - Christine de Pizan - a réfléchi à l'évolution de cet espace, dans le cadre de son exercice de gestion de projet. Il a proposé plusieurs hypothèses, au nombre desquelles un scénario intitulé « La Table ronde », qui a été retenu par les équipes de la bibliothèque et mis en œuvre entre juin et septembre 2023.

Avant

Après

Ce modèle de salle organisé autour de tables rondes et d'une projection visible à 360° répondait parfaitement à la préoccupation principale du service de formation : la circulation. Cette nouvelle configuration permet désormais aux formateurs d'accompagner au mieux les étudiants dans les exercices qui leur sont proposés.

6

**Au sein du
réseau
documentaire
Paris-Saclay**

LES PROJETS COMMUNS EN POLITIQUE DOCUMENTAIRE

- Mutualisation des achats et abonnements aux ressources numériques
- Passation d'un marché commun de reliure et d'équipement
- Administration du proxy partagé par 9 établissements de Paris-Saclay
- Lancement d'un groupe de travail sur la mutualisation du suivi des statistiques de consultation de la documentation numérique
- Participation au groupe « Qualité du catalogue » pour le travail de correction des notices partagés dans Alma
- Participation au groupe « Signalement des ressources électroniques »

Focus sur un nouveau groupe consacré à la gestion des périodiques papier

En décembre 2023, l'administration consortiale d'Alma a mis en place un nouveau groupe dédié à la gestion et au signalement des périodiques papier dans le SGB. Il doit permettre aux collègues des différents établissements d'échanger sur leurs pratiques dans le circuit de traitement des périodiques : la mise en commun des procédures et le partage d'expériences pourra aboutir à l'harmonisation de certains processus. Le groupe est coordonné par la responsable des périodiques papier de la BU d'Évry et regroupe une quinzaine de collègues.

LES PROJETS DE SERVICES AUX PUBLICS

- Co-coordination du groupe de travail pour le développement de l'application Zombiblio, pour la formation des nouveaux étudiants dans les BU
- Coordination d'un socle commun de services aux publics sur l'ensemble du réseau

Focus sur la mutualisation de l'application Quitus

Développée en 2022 par la BU d'Évry, l'application Quitus permet aux étudiants de générer leur quitus en ligne, après vérification automatique dans Alma de la situation de l'utilisateur. En 2023, l'application a été adaptée pour être utilisée dans les autres établissements qui utilisent Alma et est maintenant accessible pour les étudiants de Paris-Saclay et de l'UVSQ. L'intégration de nouveaux établissements est en projet.

LES PROJETS DE SOUTIEN À LA RECHERCHE

- Participation à l'Atelier de la Donnée DatASaclay, labellisé en 2023
- Intégration complète de l'offre de formation doctorale de la BU d'Évry dans le catalogue commun de Paris-Saclay
- Organisation de stands dans le cadre de l'Open Science Month de Paris-Saclay
- Participation au projet de plateforme éditoriale POPPS

Focus sur le stand pour l'Open Science Month

En octobre 2023 se tenait l'Open Science Month dans toute l'université Paris-Saclay : une conférence inaugurale, des webinaires et stands ont été organisés pour l'occasion. La BU d'Évry a tenu un stand à l'IUP Pelvoux pour sensibiliser les étudiants, les enseignants et les chercheurs aux enjeux de la Science Ouverte grâce au jeu *Open Science Pursuit* créé par Paris-Saclay. Une dizaine de participants ont pu s'informer sur les différents aspects abordés : la bibliométrie, les données de la recherche et l'édition.

CONGRÈS DE L'ADBU

Du 27 au 29 septembre 2023, s'est tenu à Versailles le 52e congrès de l'Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU), en partenariat avec le réseau des bibliothèques de l'université Paris-Saclay. Les agents de BU ont été pleinement investis dans l'organisation de l'événement et dans l'accueil des participants.

Le congrès a aussi été l'occasion de présenter les projets menés dans le cadre de l'EPE Paris-Saclay : mutualisation des ressources numériques, promotion de la science ouverte, offre de formation.

Parmi ces réalisations, un projet né à Évry a été particulièrement remarqué : l'application Zombiblio, qui permet aux étudiants de Licence 1 de découvrir les bibliothèques de manière ludique et autonome.

Le congrès s'est conclu par des visites de plusieurs bibliothèques de l'EPE dont la Bibliothèque Universitaire d'Évry, qui a accueilli une dizaine de visiteurs.

7

**Ressources
humaines**

MOUVEMENTS DE PERSONNELS ET PROMOTIONS

Au cours de l'année 2023, 4 nouveaux collègues ont rejoint les équipes de la bibliothèque :

Le poste de directeur, vacant depuis le 1er janvier 2022, a été pourvu après un intérim assuré par Maud Soverini, conservatrice, avec la nomination d'Alexandre Boutet, qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2023.

La mission des services aux chercheurs a été renforcé par l'arrivée de Caroline Carrier, IGE, tandis que le département des services aux publics a accueilli Emmanuelle Laruelle et Sarah Guèbe-Renault, sur des postes de magasiniers.

Quatre collègues ont quitté la bibliothèque suite à des mutations externes - Maud Soverini, directrice adjointe, Adib Kassas, IGE et Clarisse Rachedi-Dalle, bibliothécaire - ou interne - Nicole Vignais, Bibas. Simone Bernier, Bibas, a fait valoir ses droits à retraite.

Deux collègues ont été promues : Corinne Bouteiller, promue technicienne de recherche et de formation après inscription sur la liste d'aptitude, et Armelle Lotton, promue bibliothécaire hors classe au choix.

Répartition des effectifs par catégories et filières au 31 décembre 2023

ORGANISATION ET GOUVERNANCE

Un comité de direction élargi a été mis en place. Composé des responsables de pôles et de tous les agents de catégorie A, il a vocation à se réunir tous les mois, et à être le lieu d'information et d'échange, dans une optique de déconcentration des circuits de décision. La première réunion du comité de direction élargi s'est tenue le 6 novembre 2023.

Par ailleurs, trois réunions plénières, réunissant l'ensemble des personnels du SCD, ont été organisées en janvier, juillet et septembre 2023.

La direction de la bibliothèque est pleinement intégrée à la vie de l'université, et participe ainsi à plusieurs instances : CARI - Conseil administratif des ressources informatiques -, CSN - Conseil stratégique du numérique, et aux commissions de la CVEC - Contribution à la vie étudiante et de campus.

La BU a également participé aux séminaires de la DGS, dont le séminaire hors les murs consacré cette année à la préparation du SDVE - schéma directeur de la vie étudiante.

Focus sur la Prévention et la qualité

La bibliothèque a fait l'objet le 30 juin 2023 d'une visite du CSA-FS - Comité social d'administration en formation spécialisée -, dans le cadre de son programme annuel de visites.

La bibliothèque a participé, aux côtés de la Direction de l'assurance qualité - DAQ, à un programme de travail « Développer les ressources documentaires, valoriser et diffuser les sciences » mené par le cabinet AQM performance dans le cadre du processus d'amélioration de la qualité et des processus. Les trois ateliers mis en place ont permis le passage en revue des différents phases des activités de la BU, et une réflexion sur les processus de décisions et indicateurs afférents.

EMPLOI ÉTUDIANT

Au cours de l'année 2023, 32 étudiants de l'université d'Évry sont venus renforcer les équipes de la BU, et ont pourvu les 18 postes qui leur sont réservés pendant les deux années universitaires :

- **5 tutrices**, assurant de septembre à avril des formations documentaires à destination des étudiants, notamment dans le cadre de la certification PIX 1.1, de la pré-rentrée et de la journée Portes Ouvertes
- **10 moniteurs**, effectuant de septembre à juin, du service public (accueil, prêt-retour, renseignement bibliographique, rangement des collections) en semaine et le samedi
- Depuis septembre 2023, la BU emploie aussi **3 mentors étudiants**, dans le cadre d'un nouveau dispositif financé par la Région Île-de-France.

L'apport des étudiants a, une fois encore, été essentiel pour permettre à la BU d'assurer les formations et offrir à ses publics les meilleures conditions d'accueil.

Ce renfort autorise en effet des amplitudes d'ouverture plus grandes, notamment les samedis et en soirée jusque 19h, ainsi que des périodes d'extension jusqu'à 20h, pendant les périodes d'examens. Les étudiants assurent 30 % des plages de service public - soit 4 772,5 heures - aux multiples banques d'accueil.

En septembre 2023, un travail conjoint avec la direction des ressources humaines de l'université a permis la mise en place de la mensualisation du versement des salaires, supprimant les décalages de paiement constatés durant les exercices précédents, qui pénalisaient particulièrement les étudiants précaires.

PERSPECTIVES 2024

En 2024,

la BU d'Évry s'est déjà engagée dans de nombreux nouveaux projets :

- La gratuité du PEB
- La mise en œuvre d'un nouvel organigramme de la BU
- La finalisation de la signalétique documentaire
- La mutualisation des marchés de documentation avec Paris-Saclay
- L'équipement et le réaménagement de salles de groupe, dans le cadre du projet IDÉES
- La rédaction et la diffusion d'une feuille de route de la Science Ouverte pour l'université
- L'organisation des journées CasuHAL 2024 au Lumen avec Paris-Saclay
- La réunion du conseil documentaire
- La labellisation SP+
- La mise en place d'un service de rendez-vous personnalisé

CRÉDITS

Rédaction :

- Alexandre Boutet
- François-Xavier Caillet
- Amadeus Foulon
- Claire Ménard
- Alicia Ribeiro

Mise en page :

- Emmanuelle Laruelle
- Claire Ménard

2 Rue Andrée
Lalande, 91000

01 69 47 89 50

f BUEvry

bu_evry

@BU_Evry